

DAVLAT XARIDLARIDA INSOFSIZ IJROCHILAR TUSHUNCHASI**Samandarova Feruza Baxromjon qizi****Toshkent davlat yuridik universiteti****tayanch doktoranti****e-mail: feruuzzakh99@gmail.com****<https://doi.org/10.5281/zenodo.16916793>**

Annotatsiya. Ushbu tadqiqot ishida “insofsiz ijrochi” tushunchasi O‘zbekiston Respublikasi qonunchiligi nuqtai nazaridan tahlil qilinadi. Insofsiz ijrochilar reestrini yuritish tartibi milliy va ilg‘or xorijiy tajriba asosida qiyoslanadi. “Insofsiz ijrochi” tushunchasining huquqiy tabiati turli olimlarning qarashlariga ko‘ra ochib beriladi. Shuningdek, davlat xaridlari jarayonida insofsiz ijrochilar reestrini yuritish zaruriyati va ijobiy natijalari xususida so‘z boradi.

Kalit so‘zlar: insofsiz ijrochi, shartnoma majburiyati, davlat xaridlari, reestr, javobgarlik.

Самандарова Феруза Бахромжон кизи**Базовой докторант Ташкентского****государственного юридического университета****e-mail: feruuzzakh99@gmail.com**

Аннотация. В данной работе анализируется понятие «недобросовестный исполнитель» с точки зрения законодательства Республики Узбекистан. Сравнивается порядок ведения реестра недобросовестных исполнителей на основе отечественного и передового зарубежного опыта. Раскрывается правовая природа понятия «недобросовестный исполнитель» с точки зрения различных учёных. Также рассматриваются необходимость и положительные результаты ведения реестра недобросовестных исполнителей в процессе государственных закупок.

Ключевые слова: недобросовестный исполнитель, договорное обязательство, государственные закупки, реестр, ответственность.

Samandarova Feruza Baxromjon qizi**Basic doctoral student of Tashkent state university of law****e-mail: feruuzzakh99@gmail.com**

Abstract. This research work analyzes the concept of «bad-faith performer» from the point of view of the legislation of the Republic of Uzbekistan. The procedure for maintaining a register of bad-faith performers is compared based on national and advanced foreign experience. The legal nature of the concept of «bad-faith performer» is revealed according to the views of various scholars. It also discusses the need and positive results of maintaining a register of bad-faith performers in the process of public procurement.

Keywords: bad-faith performer, contractual obligation, public procurement, register, liability.

Bozor iqtisodiyoti sharoitida tadbirkorlikni rivojlantirish, raqobatni rag‘batlantirish, kichik va o‘rta biznesni qo‘llab quvvatlashda davlat xaridlari instituti huquqiy tartibga solish muhim ahamiyat kasb etadi. Davlat yirik bozor ishtirokchisi sifatida iqtisodiyotning turli doiralarini qamrab olgan bitimlar tuzadi va eng yirik iste‘molchilardan biri hisoblanadi.

Davlat xaridi shartnomasi davlat budjeti hisobidan moliyalashtiriladi. Shu sababli xaridlar samarali va shaffof bo'lishi, oqilona narxlar asosida tuzilishi muhim sanaladi. Davlat xaridi shartnomasi bo'yicha javobgarlik ham boshqa shartnomaviy javobgarliklardan farq qilgan holda, ma'muriy ta'sir choralari o'z ichiga oladi.

Davlat xaridlari jarayonidagi shartnomaviy munosabatlarda "insofsiz ijrochi", "insofsiz ijrochilar reestri" kabi tushunchalar mavjud bo'lib, bu qoidalar budjet mablag'larini noo'rin sarflanishini oldini olish, tovar va xizmatlarga bo'lgan davlat ehtiyojini o'z vaqtida qondirish, ortiqcha vaqt va resurs sarflanishini oldini oladi. Bozor iqtisodiyoti sharoitida shartnoma majburiyatlarini vijdonan va sifatli bajarish ishonchli iqtisodiy aloqalarining poydevoridir. Shu bilan birga, amaliyotda o'z majburiyatlarini lozim darajada bajarmaydigan, sifat va muddat talablari buzilishiga yo'l qo'yadigan insofsiz ijrochilar uchrab turadi. Ularning faoliyati nafaqat alohida buyurtmachilarga, balki butun bozor muhitiga salbiy ta'sir ko'rsatadi.

"Insofsiz ijrochi", "insofsiz ijrochilar reestri" huquqiy tabiati to'g'risida olimlarning turlicha qarashlar mavjud. Jumladan, D.A.Chvanenko ijrochilarni reyestrga kiritish ommaviy-huquqiy xususiyatga ega deb hisoblaydi va shunday yozadi: "Ko'rib chiqilayotgan javobgarlik turi xususiy huquq sohasiga tegishli emas, balki kvazma'muriy jazo - ommaviy-huquqiy xususiyatga ega bo'lgan, ammo ma'muriy huquqbuzarlik "maydoni" dan tashqarida qoladigan javobgarlikdir" [1]. Ya.E.Shcherbakov, reestrga kiritish institutini yanada tushunish ma'muriy huquq doirasida amalga oshirilishi kerak, deb hisoblaydi [2]. V.V.Kvanina ham reestrga kiritishni ommaviy-huquqiy javobgarlik chorasi sifatida tasniflaydi [3].

Insofsiz ijrochilar bilan bog'liq munosabatlar 2021-yil 22-apreldagi O'zbekiston Respublikasi "Davlat xaridlari to'g'risida"gi Qonuni (keyingi o'rinlarda - "Qonun"), O'zbekiston Respublikasi Moliya va Iqtisodiyot vazirining 2024-yil 6-dekabrda buyrug'i bilan tasdiqlangan "Insofsiz ijrochilar reyestrini shakllantirish tartibi to'g'risida"gi Nizom (keyingi o'rinlarda - "Nizom") va boshqa normativ-huquqiy hujjatlar bilan tartibga solinadi.

Nizomga muvofiq insofsiz ijrochi bu reyestrga kiritilgan xarid qilish tartib-taomillari ishtirokchisi yoki g'olibi yoxud davlat xaridlarining ijrochisi O'zbekiston Respublikasining rezidenti yoki norezidenti bo'lgan jismoniy yoki yuridik shaxs. Demak, insofsiz ijrochi deb e'tirof etilish uchun insofsiz ijrochilar reestriga kiritilgan bo'lishi lozim. Quyidagi hollarda davlat xaridi ishtirokchisi insofsiz ijrochi deb topiladi:

- xarid qilish tartib-taomillari yakunlari bo'yicha belgilangan shartlar asosida davlat buyurtmachisi bilan shartnoma tuzishni va davlat xaridlarini amalga oshirishni rad etgan yoki boshqacha usulda bo'yin tovlagan xarid qilish tartib-taomillari g'oliblari;
- majburiyatlarni bajarmaganlikda yoxud tegishli tarzda bajarmaganlikda belgilangan tartibda aybdor deb topilgan ijrochilar haqidagi, bundan majburiyatlar bartaraf etib bo'lmaydigan kuchlar oqibatida bajarilmagan yoki tegishli tarzda bajarilmagan hollar mustasno;
- davlat xaridlari jarayonida yolg'on yoki soxta hujjatlarni taqdim etgan, ayni bitta lotda ishtirok etgan affillangan shaxslar yoki manfaatlar to'qnashuvi to'g'risida ma'lumotlarni ochib bermagan ishtirokchilar;
- sudning qaroriga ko'ra firibgarlik, soxtalashtirish va korrupsiya bilan bog'liq jinoyatlarni sodir etganlikda aybdor deb topilgan ijrochilar.

Nizomga ko'ra insofsiz ijrochilar reestriga quyidagi asoslardan biri bo'lsa kiritiladi:

- ✓ vakolatli organning qaroriga ko'ra;

- ✓ davlat xaridlari sohasidagi shikoyatlarni ko'rib chiqish bo'yicha komissiyaning qaroriga muvofiq;
- ✓ xarid qilish tartib-taomillari yakunlari bo'yicha belgilangan shartlar asosida davlat buyurtmachisi bilan shartnoma tuzishni va davlat xaridlarini amalga oshirishni rad etgan yoki boshqacha usulda bo'yin tovlagan g'olib (zaxiradagi g'olib bundan mustasno) to'g'risidagi ma'lumotlar avtomatik tarzda Maxsus axborot portali orqali.

Insofsiz ijrochilar reyestrini yuritishning bir qator o'ziga xos jihatlari mavjud bo'lib, jumladan, reestrga kiritish buzilgan huquqni tiklovchi yoki kompensatsion xususiyatga ega emas, chunki u ikkinchi tomonning buzilgan huquqlarini yoki uning mulkiy holatini tiklashga yordam bermaydi. Bundan tashqari, ko'rib chiqilayotgan chora, xarid ishtirokchisi tomonidan buyurtmachi oldidagi majburiyatlarini buzganlik uchun qo'llanilishiga qaramay, "kontragent oldida" emas, balki "jamiyat oldidagi javobgarlik" sifatida tavsiflanishi mumkin. Reestr mohiyati shaxsning kelgusidagi xaridlarda ishtirokini cheklashdan, boshqa ishtirokchilar bilan shartnoma tuzish bilan bog'liq o'zaro munosabatlarni cheklashdan iborat bo'lib, bunday shaxsning jamiyat oldida aniq javobgarligini ko'rsatadi.

Yu. B. Shubnikov, I. V. Andrejanovanning fikriga ko'ra insofsiz ijrochilar reestrining yana bir funksiyasi- himoya - xaridlar sohasidagi shartnoma tizimining barqarorligini undan vijdotsiz subyektlarni u yoki bu darajada chiqarib tashlash orqali ta'minlashdan iborat bo'lib, bu ham ko'rib chiqilayotgan institutning ijtimoiy xususiyatidan dalolat beradi [4].

Xulosa qilib aytganda, insofsiz ijrochilar bilan bog'liq muammolar iqtisodiy barqarorlik, sog'lom raqobat va ishonchli biznes aloqalari uchun jiddiy xavf tug'diradi. O'zbekiston qonunchiligida bunday subyektlarni javobgarlikka tortish va bozor faoliyatidan cheklash mexanizmlari mavjud bo'lsa-da, amaliy samaradorlikni oshirish uchun shartnoma madaniyatini yuksaltirish, nazorat tizimini kuchaytirish va reyestr axborotining ochiqligini ta'minlash zarur.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Chvanenko, D.A. (2014) "Pravovaya priroda reestra nedobrosovestnykh postavshchikov", Yurist, (24), pp. 22-26.
2. Shcherbakov, Ya.E. (2015) "Pravovaya priroda mery yuridicheskoy otvetstvennosti po vklyucheniyu v reestr nedobrosovestnykh postavshchikov informatsii ob uchastnike zakupok", Problemy prava, 1(49), pp. 132-137.
3. Kvanina, V.V. (2016) "Reestr nedobrosovestnykh postavshchikov kak okhranitelnaya mera zakazchika in Problemy pravovogo obespecheniya bezopasnosti lichnosti, obshchestva i gosudarstva" sbornik statey. Novosibirsk, pp. 117-121.
4. Andreyanova, I.V. and Shubnikov, Yu.B. (2015) "Publichno-pravovaya i chastnopravovaya (grazhdansko-pravovaya) otvetstvennost: rodovye i vidovye priznaki", Leningradskiy yuridicheskiy zhurnal, 4(42), pp. 129-138.
5. O'zbekiston Respublikasining "Davlat xaridlari to'g'risida"gi Qonuni. Available at: <https://www.lex.uz/uz/docs/-5382974>
6. O'zbekiston Respublikasi Moliya va Iqtisodiyot vazirining 2024-yil 6-dekabrdagi buyrug'i bilan tasdiqlangan "Insofsiz ijrochilar reyestrini shakllantirish tartibi to'g'risida"gi Nizom. Available at: <https://www.lex.uz/uz/docs/-7324521>